

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari 10 <i>Kirgizbayev Abdug'afkor Karimjonovich</i>	10
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida)..... 14 <i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	14
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi 17 <i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	17
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari..... 22 <i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	22
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi 27 <i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	27
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari..... 31 <i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	31
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar..... 36 <i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	36
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English..... 39 <i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	39
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi 45 <i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	45
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni 49 <i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	49
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях 53 <i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	53
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish 57 <i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	57
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish..... 60 <i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	60
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики 64 <i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	64
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi 69 <i>A. R. Xodjanov</i>	69
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов 73 <i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	73
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari..... 78 <i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	78
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati 81 <i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	81
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi 84 <i>Faxriddin Karimov</i>	84
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari..... 88 <i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	88
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 91 <i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	91
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact..... 94 <i>I. Imomov</i>	94

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Пирманова Бахора Эшмухаммедовна

Докторант 1-курса Научно исследовательского института
“Оила ва гендер”

Аннотация: В статье рассмотрена проблема качественных изменений внутри семей, воспитывающих детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также важность работы с таким контингентом. Рассмотрены пути устранения внутрисемейных конфликтов и актуальные проблемы, препятствующие гладкой социальной адаптации семей, имеющих детей с интеллектуальными нарушениями, в обществе.

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью учета специфики внутрисемейных взаимоотношений и их влияния на ребёнка с ОВЗ. Материалы статьи могут быть полезны для студентов высших учебных заведений в качестве дополнительного знания об особенностях семьи ребёнка с умственной отсталостью, а также для специальных психологов при организации работы с данной категорией родителей.

Ключевые слова: умственная отсталость, семья ребёнка с умственной отсталостью, внутрисемейные отношения, влияние семьи, специфика, психологическая поддержка, педагогическая поддержка.

Annotatsiya: Ushbu maqolada intellektual nuqsonlarga ega (aqliy zaiflik) bolalarni tarbiyalayotgan oilalar ichki tuzilmasidagi sifat o'zgarishlari muammosi, shuningdek, bunday kontingent bilan ishlashning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Oiladagi ichki nizolarni bartaraf etish yo'llari va intellektual nuqsonli bolalari bo'lgan oilalarning jamiyatga moslashuviga to'sqinlik qiluvchi dolzarb muammolar muhokama qilingan. Tadqiqot muammosining dolzarbligi oiladagi o'ziga xos munosabatlarning va ularning O'O'M (o'ziga xos ehtiyojli muhtojlik) bo'lgan bolaga ta'sirini hisobga olish zarurati bilan bog'liq.

Ushbu maqola materiallari oliy o'quv yurtlari talabalari uchun intellektual nuqsonli bolaga ega oilalarning xususiyatlari haqida qo'shimcha bilim sifatida foydali bo'lishi, shuningdek, ushbu toifadagi ota-onalar bilan ishlashni tashkil etishda maxsus psixologlar uchun yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: aqliy zaiflik, aqliy zaiflikka ega bola oilasi, oiladagi munosabatlar, oilaning ta'siri, xususiyat, psixologik yordam, pedagogik yordam.

Abstract: The article considers the problem of qualitative changes within families raising children with mental retardation (intellectual disabilities), as well as the importance of working with such a contingent. The article discusses the elimination of intra-family conflicts and current problems that prevent the smooth social adaptation of families with children with intellectual disabilities in society.

The relevance of the research problem is due to the need to take into account the specifics of intra-family relationships and their impact on a child with disabilities. The materials of the article can be useful for students of higher educational institutions as additional knowledge about the characteristics of the family of a child with mental retardation, as well as for special psychologists when organizing work with this category of parents.

Key words: mental retardation, family of a child with mental retardation, intra-family relationships, family influence, specificity, psychological support, pedagogical support.

ВВЕДЕНИЕ

В наше время в Узбекистане создается много условий для социализации детей с особыми нуждами, а также всесторонней поддержки и создания благоприятных условий в их семьях. Учитываются особенности и желания каждого ребенка. В Конституции Республики Узбекистан разработан ряд законов, обеспечивающих права, свободы и законные интересы ребенка. Особое внимание уделяется возможностям, интересам и мнениям каждого ребенка с особыми потребностями.

Можно привести пример статьи из Конституции Республики Узбекистан:

“Социальная помощь инвалидам оказывается в виде: денежных выплат (пенсии, пособия, единовременные выплаты); обеспечения техническими или иными средствами, включая автомобили, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру и сигнализаторы; услуг по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и бытовому обслуживанию; транспортных услуг; обеспечения лекарственными средствами”.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В Конституции также указан закон о том, что “каждый ребенок с особыми потребностями имеет право на обучение и воспитание в образовательных учреждениях по специально разработанным для него образовательным программам и на получение образования, соответствующего его физическим, умственным способностям и желаниям”.

Основными задачами современного личностно-социально ориентированного образования являются реализация прав лиц с особенностями психофизического развития на получение образования и коррекционной помощи путем обеспечения их доступности, и создания для этого специальных условий, а также социальная адаптация и интеграция лиц с особыми возможностями в общество.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья ключевую роль в успешной социализации играет семья, поскольку именно в семье ребенок проводит большую часть времени. Развитие ребенка в значительной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, правильности воспитательных действий.

Рождение ребенка с нарушением развития неизбежно приводит к тому, что семья постоянно испытывает хронический стресс и стремится найти пути для решения ситуации. Преодоление стресса семьей зависит от основных характеристик и параметров, установленных в ней.

Внутри каждой семьи выделяют подсистемы: супружескую (муж – жена), родительскую (родитель – ребенок), сиблинговую (брат – сестра), экстрасемейную (взаимодействие с другими людьми, включая друзей и специалистов). Ребенок с отклонениями в развитии нарушает привычное состояние во всех четырех подсистемах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дисгармония, возникающая при крайних вариантах внутрисемейных отношений, негативно сказывается на психологическом и интеллектуальном благополучии ребенка с ОВЗ, развитие которого и без того имеет нарушения. Помимо этого, на развитие ребенка также влияют родительские установки (по О. Коннер), которые делятся на:

- “принятие и любовь”;
- “явное отвержение”;
- “излишняя требовательность”;
- “чрезмерная опека”.

Если “принятие и любовь” является успешной родительской установкой, которая дает ребенку чувство безопасности и способствует благоприятному развитию личности, то “явное отвержение” всегда ведет к развитию в ребенке агрессивных черт и эмоциональному недоразвитию. Важно учитывать, что в семьях детей с особенностями развития родители имеют тенденцию к гиперопекающей позиции по отношению к своему ребенку, жалеют его и боятся любого его самостоятельного шага.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Категория детей с нарушением интеллектуального развития составляет наиболее многочисленную группу среди аномально развивающихся детей. Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение, в основном направленное на познавательную деятельность; основной причиной отклонения является органическое поражение коры головного мозга, имеющее диффузный характер. На сегодняшний день количество детей с умственной отсталостью постоянно растет, в связи с чем остро стоит вопрос о взаимодействии в семье, имеющей ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Такие семьи имеют свои особенности и качественные изменения.

Многие авторы отмечают, что почти в половине всех случаев причины умственной отсталости установить не удается, а среди установленных причин лидирует умственная отсталость как следствие алкоголизма. Дети с умственной отсталостью, родившиеся от больных алкоголизмом родителей, характеризуются четко прослеживаемой тенденцией к тяжести психического состояния при алкоголизме обоих родителей, а также степенью нарушения. Вполне очевидно, что алкоголизм родителей напрямую оказывает тератогенное воздействие на психический статус детей, причем степень поражения явно зависит от того, кто в семье злоупотребляет алкоголем. Основной этиологический фактор – алкоголизм матери во время беременности и алкоголизм отца. Когда алкоголизмом страдает только один из родителей, эти проценты ниже.

Алкоголизм родителей существенно отражается на развитии психической сферы детей и является одной из причин недифференцированных форм умственной отсталости. Согласно статистике, семьи, воспитывающие детей с умственной отсталостью, имеют ряд характерных особенностей. Более половины семей отрицательно влияют на их развитие, и только 40% оказывают положительное воздействие. Но даже в тех семьях, где отношение к ребенку правильное, родители действуют, не разбираясь в специфике воспитания, исходя только из субъективного понимания ситуации. Из них 70% переоценивают способности своих детей, а 25% – недооценивают. И только 5% адекватно оценивают их возможности.

В семьях детей с легкими формами умственной отсталости около трети родителей обучались в специальных учреждениях, то есть сами также страдают интеллектуальными нарушениями. Как следствие, низкий образовательный статус, проблемы трудоустройства и материального благополучия.

Такие семьи зачастую распадаются, а отцы всеми способами пытаются избежать участия в воспитании ребенка. Исследования Э.Г. Эйдемиллера показывают, что отцы чаще, чем матери, испытывают чувство своей неполноценности перед окружающими из-за отклонений у их ребенка. Исследователи в своих работах отмечают, что большинство отцов реагируют на рождение аномального ребенка скорее психологическим отказом от него.

Внутрисемейные отношения зачастую оказываются неблагоприятными, поскольку принятие сложившейся ситуации не всегда происходит осознанно. Это часто сопровождается нежеланием общаться даже с близкими, отчуждением и чувством неловкости за своего ребенка. Постоянные эмоциональные срывы родителей нередко приводят к разводам: особенно отцы испытывают эмоциональное бессилие или обвиняют жену в недостаточном уходе за ребенком либо медицину в ее бессилии.

Современные исследования выявляют прямую зависимость между влиянием семейных факторов и особенностями развития ребенка: чем сильнее проявляются семейные проблемы, тем более выражены нарушения в развитии ребенка. Семья – это первый социальный мир ребенка, источник опыта социального взаимодействия, формирования поведенческих навыков и межличностного общения. Совокупное воздействие различных патогенных социальных факторов определяет характер взаимоотношений в семье, искажает и обедняет социальную среду, создавая проблемы в развитии личности подростков с умственной отсталостью.

Семья является одним из важнейших факторов социализации и оказывает существенное влияние на формирование поведенческих особенностей ребенка, включая детей с умственными отклонениями. Это влияние зависит от особенностей внутрисемейных отношений. Нарушение взаимоотношений родителей и подростков может быть обусловлено целым рядом факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние: к внешним факторам относятся материально-бытовые условия, состав семьи (полная или неполная семья, количество детей). К внутренним факторам можно отнести ценностные ориентации семьи, уровень педагогической культуры родителей, личностные особенности родителей, а также влияние заболевания ребенка на систему детско-родительских отношений.

Влияние семьи как главного фактора, формирующего асоциальную направленность подростков, подтверждено экспериментальным исследованием, проведенным под руководством Л. В. Зубовой. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ отношений подростков социального и асоциального типов с родителями. Основываясь на результатах данного исследования, можно выделить следующее:

- у подростков с асоциальной направленностью отмечается недостаток родительского тепла;
- существенно деформированы отношения ребенка с отцом;
- родители асоциальных подростков чаще проявляют агрессивное поведение, ссорятся и дерутся в присутствии детей.

Констатация деформированности семейных отношений и низкой воспитательной роли семьи приводит к актуализации идеи переноса воспитательной функции на специализированные

государственные и общественные учреждения, такие как школы, спортивные центры и молодежные организации. Логика проста: если семья плохо справляется с воспитанием, необходимо искать другой институт воспитания.

Тем не менее, как подчеркивает Л. В. Зубова, воспитательное влияние семьи на личность ребенка ничем нельзя заменить. Это влияние носит биологический и уникальный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, родители должны своевременно осознать, какие психологические проблемы и трудности ждут их в ходе семейного воспитания особого ребенка, научиться уверенно управлять своей жизнью, помогая себе и своему ребенку.

Также в заключении хотелось бы подчеркнуть, что для успешной установки качественных детско-родительских отношений и последующего создания качественной и здоровой для ребенка с нарушениями интеллекта среды, обеспечивающей полноценную жизнь в обществе и получение качественного образования, многое зависит от профессиональной подготовки специалистов для этой сферы педагогической и социальной деятельности.

Семья, в которой появляется ребенок с ОВЗ, неизбежно становится другой: родители испытывают хронический стресс, что приводит к изменениям во взаимоотношениях между ними и ребенком. Изменяются установки по отношению к ребенку с нарушениями развития, которые становятся неправильными (гиперопека, гипоопека и др.) и являются следствием дисгармонии внутрисемейных отношений.

Часто бывает так, что родители, по различным причинам (например, из-за низкого уровня знаний о психофизиологических особенностях детей с нарушениями развития), допускают ошибки в воспитании особенного ребенка, что, в свою очередь, негативно сказывается на дальнейшем его развитии. Для предотвращения подобных ошибок родителям необходима постоянная и полноценная помощь и поддержка различных специалистов (педагога, психолога). В идеале, специалисты должны начинать работать с семьей с первых дней после рождения ребенка, помогая решать возникающие вопросы относительно его дальнейшего развития и будущего. Психологу и педагогу предстоит сложная задача: разобраться в эмоциональных отношениях внутри семьи и при необходимости вывести их на оптимальный уровень.

Следует выделить основные направления по совершенствованию подготовки педагогических кадров к профессиональной деятельности, которые смогут обеспечить социальную помощь и организовать стабильную атмосферу в семье, где имеется ребенок с особыми потребностями:

- приведение квалификационных требований к выпускникам системы профессионального педагогического и социального образования в соответствие с задачами внедрения социального работника;
- обновление перечня специализаций, профилей подготовки, магистерских программ дополнительных профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку кадров для работы с детьми с особыми потребностями;
- корректировка содержания и форм подготовки педагогов с учетом формирования компетенций разработки индивидуальных программ обучения для детей с особыми образовательными потребностями;
- совершенствование психологической, методической и методологической подготовки педагогов и социальных работников;
- формирование образовательных программ переподготовки и повышения квалификации, обеспечивающих развитие комплекса компетенций, необходимых для успешной профессиональной педагогической деятельности.

Список использованной литературы:

1. Закон о социальной защищенности инвалидов. Глава 6, статья 26. Виды социальной помощи инвалидам.
2. Закон о гарантии защиты прав ребенка. Глава 3, статья 29. Гарантия права социально-уязвимых детей на образование.
3. Зубова Л.В., Кириенко А.А. К проблеме агрессивных проявлений подростков с асоциальной направленностью личности // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2013. – №9. – С. 15–17.
4. Корнилов А.А., Селедцов А.М., Максименко А.В. и др. Алкоголизм родителей и умственная отсталость их детей // Мид. – 2005. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/alkogolizm-roditeley-i-umstvennaya-otstalost-ih-detey>

5. Курмаева В.Ш. Дисфункциональная семья как фактор виктимного поведения подростков с умственной отсталостью // Концепт. – 2014. – №S26 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/disfunktsionalnaya-semya-kak-faktor-viktimnogo-povedeniya-podrostkov-s-umstvennoy-otstalostyu> (дата обращения: 19.10.2021).
6. Максименко А.В., Корнилов А.А. Клиническая симптоматика умственной отсталости у детей, родившихся в семьях лиц, страдающих алкоголизмом // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2009. – №2 (53). – С. 56–58.
7. Мастюкова Е.М., Московина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М.: Владос, 2003. – 408 с.
8. Степанова Н.А., Максимова Д.А. Семья как ресурс в формировании жизненной компетенции подростков с ментальными нарушениями // Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Тула, 19 нояб. 2020 г.) / редкол.: Н.А. Степанова и др. – Чебоксары: ИД “Среда”, 2020. – С. 193–196. – ISBN 978-5-907313-99-6.
9. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с.
10. Armatas V. Mental Retardation: Definitions, Etiology, Epidemiology and Diagnosis // J Sport Health Res. – 2009. – Vol. 1, No. 2. – P. 112–122.
11. Curry C.J., Stevenson R.E., Aughton D. et al. Evaluation of Mental Retardation: Recommendations of a Consensus Conference: American College of Medical Genetics // Am J Med Genet. – 1997. – Vol. 72. – P. 468–477.
12. Schaefer G.B., Bodensteiner J.B. Evaluation of the Child with Idiopathic Mental Retardation // Pediatr Clin North Am. – 1992. – Vol. 9. – P. 929–943.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.